

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ХОМИДОВ Воҳиджон Адхамович

Юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13369087>

ШАХСНИНГ КОНСТИТУЦИЯВИЙ ҲУҚУҚ ВА ЭРКИНЛИКЛАРИНИНГ ВУЖУДГА КЕЛИШИ ВА РИВОЖЛАНИШ БОСҚИЧЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада шахснинг конституциявий ҳуқуқ ва эркинликларининг вужудга келиши, унинг зарурияти ҳамда ривожланиш босқичлари қандай бўлганлиги, йиллар давомида шахснинг ҳуқуқ ва эркинликлари қай кўринишда ўзгарганлиги каби масалалар ўрганилган. Шунингдек мақолада шахснинг ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлашда ички ишлар органларининг аҳамияти, бу борада амалга оширилган ислохотларнинг мазмун моҳияти, ҳуқуқни қўллаш амалиётида шахснинг конституциявий ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлашда вужудга келаётган муаммолар ҳамда уларнинг ечимлари ёритилган.

Калит сўзлар: Конституция, ҳуқуқ, эркинлик, тарих, ички ишлар органлари, ушлаш, терговчи, прокурор, суд.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД ЛИЧНОСТИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье исследуются такие вопросы, как возникновение конституционных прав и свобод личности, каковы ее потребности и этапы развития, каким образом права и свободы личности менялись на протяжении многих лет. В статье также освещается значение органов внутренних дел в обеспечении прав и свобод личности, суть проводимых, в связи с этим реформ, проблемы, возникающие при обеспечении конституционных прав и свобод личности в практике правоприменительной деятельности, а также пути их решения.

Ключевые слова: Конституция, право, свобода, история, органы внутренних дел, задержание, следователь, прокурор, суд

THE EMERGENCE AND STAGES OF THE DEVELOPMENT OF CONSTITUTIONAL RIGHTS AND FREEDOMS OF THE INDIVIDUAL

ANNOTATION

This article explores such issues as the emergence of constitutional rights and freedoms of the individual, what are its needs and stages of development, how the rights and freedoms of the individual have changed over the years. The article also highlights the importance of the internal affairs bodies in ensuring the rights and freedoms of the individual, the essence of the reforms carried out in this regard, the problems arising in ensuring the constitutional rights and freedoms of the individual in the practice of law enforcement, as well as ways to solve them.

Key words: Constitution, law, freedom, history, internal affairs bodies, detention, investigator, prosecutor, court

Мамлакатимиз суд-ҳуқуқ тизимида амалга оширилаётган кенг қўламли ислоҳотлар жараёни, инсон ҳуқуқларини таъминлаш билан боғлиқ муаммоларни, уларнинг ечимини топишга бўлган заруратни сезиларли даражада оширди. Бу эса, юртимизда шахснинг конституциявий ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш йўналишларида кенг қўламли тадқиқотлар ўтказилишига хизмат қилмоқда.

Инсон ҳуқуқлари назарияси ва тарихидан маълумки, шахсларга нисбатан турли таҳдидлар, шунингдек ҳукмрон шахслар томонидан уларга қатъий қаршилик кўрсатишга интилишлар инсон ҳуқуқларининг вужудга келишига ва кейинчалик унинг ривожланиб боришига асосий сабаб бўлган.

Инсон ҳаёти минг йиллар давомида хавф-хатарларга дучор бўлган, кадр-қиммати поймол қилинган. Унга жавобан табиий равишда одамларнинг тенглиги, уларни камситиш, шафқатсизлик, зўравонликлардан ҳимоя қилишнинг инсонпарварлик ғоялари туғилган ҳамда қарор топган ва ҳ.к [1].

Инсон ҳуқуқларининг илк бор норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда мустақамланиши миллий хартиялар, декларациялар, конституциявий нормалар шаклида амалга оширилган. 1789 йилдаги Инсон ва фуқаро ҳуқуқлари француз Декларацияси жуда таъсирчан қонунчилик ҳужжати бўлиб, шахс ҳуқуқ ва эркинликларининг эътироф этилиши ва ҳимоясининг муҳим белгиси бўлган.

Француз Декларацияси билан бир қаторда, тарихда инсон ва фуқаро ҳуқуқларини ўзида кенг ифода этган Хабеас корпус Акти, АҚШ Мустақиллик декларацияси, АҚШ Конституцияси ва Ҳуқуқлар тўғрисидаги Билль ҳамда бошқа бир қатор ҳужжатларни келтириш мумкин.

1945 йилда Бирлашган Миллатлар Ташкилотини тузишнинг асосий мақсадларидан бири ҳам бевосита инсон ҳуқуқлари ва асосий эркинликлари, унинг ирки, жинси, тили ва эътиқодидан қатъи назар ҳамма учун бир хилда ҳурмат қилинишини рағбатлантириш ва ривожлантириш бўлган (БМТ Низомининг 1-м).

1948 йилнинг 10 декабрида Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеяси томонидан тарихий аҳамиятга эга бўлган муҳим ҳужжат – Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси эълон қилинди.

Кейинчалик БМТ бошчилигида инсон ҳуқуқларига бағишланган ўнлаб бошқа бир қатор ҳужжатлар қабул қилинди. Улар қаторида Фуқаролик ва сиёсий ҳуқуқлар тўғрисидаги (унга 1966 йилдаги тегишли факультатив протоколни ҳам қўшиб) ҳамда Ижтимоий, иқтисодий ва маданий ҳуқуқлар тўғрисидаги Халқаро пактлар алоҳида аҳамиятига эга.

Эндиликда аксарият мамлакатларнинг конституциявий қонунчилигидан инсон ҳуқуқлари тўғрисидаги асосий халқаро ҳужжатларга мос келадиган инсоннинг ҳуқуқ ва эркинликлари рўйхати жой олган [1].

Инсон ҳуқуқлари тарихи нуктаи назаридан, хусусан, инглиз Эркинликнинг буюк хартияси (1215 й.), Ҳуқуқлар тўғрисида петиция (1628 й.) Хабеас корпус Акт (1679 й.), Ҳуқуқлар декларацияси (1688 й.), Ҳуқуқлар тўғрисидаги Билл (1689 й.), Виргиния ҳуқуқлари тўғрисида Америка декларацияси (1776 йил 12 июнь), АҚШ Мустақиллик декларацияси (1776 йил 4 июнь), АҚШ Конституцияси (1787 й.), Ҳуқуқлар тўғрисидаги Билл (1789–1791 й.), Инсон ва фуқаро ҳуқуқлари тўғрисида француз декларацияси (1789 й.), Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси (1948 й.) ва инсон ҳуқуқлари тўғрисидаги кейинги халқаро пактларнинг мазмунан бир-бири билан боғлиқлиги, муайян мантиқий изчиллиги, ворисийлиги ҳамда ривожланиш даврлари ҳақида алоҳида таъкидламоқ жоиз [1].

Шуни алоҳида қайд этиш лозимки, инсон ҳуқуқлари масалалари буюк аждодимиз Соҳибқирон Амир Темур ғояларида асосий ўринни эгаллаган. Ҳеч шубҳасиз айтиш мумкинки, Амир Темурнинг «Темур тузуклари» Инсон ҳуқуқлари Умумжаҳон Декларацияси, Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг бош мезонидир.

Чунки, ўзбек давлатчилигининг ҳуқуқий манбаси ҳисобланмиш «Темур тузуклари»ни зикр этилган ҳужжатлар билан таққослаганда, инсон, унинг кадр-қиммати, шаъни, эркинлиги ўша даврлардаёқ олий қадрият ҳисобланганлиги маълум бўлади.

«Темур тузуклари» инсон ҳуқуқ ва эркинликларининг асосий кафолати, миллий-маънавий қадриятларимиз инсон ҳаёти, шаънини кафолатловчи асосий норматив-ҳуқуқий ҳужжатдир.

Темур тузукларига кўра: «Агар доруғалар ва ҳокимлар халққа жабр-зулм қилиб, уларни хароб қилган бўлсалар, қилган ишларига лойиқ жазо берилсин. Агар бирор кимсанинг гуноҳи исботлан- гандан сўнг ундан жарима олсалар, бошқа яна дарра билан урма- синлар. Агар дарра уриш билан жазоласалар, ундан жарима олмасинлар [2]». Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон Декларацияда эса: «Ҳеч ким, содир этилган вақтда миллий қонунлар ёки халқаро ҳуқуқларга кўра жиноят деб топилмаган хатти-ҳаракати ёки ҳаракатсизлиги учун жазога ҳукм қилиниши мумкин эмас. Шунинг- дек, жиноят содир этилган вақтда қўлланиши мумкин бўлган жазога нисбатан оғирроқ жазо берилиши мумкин эмас» дейилган [2].

Испан элчиси Клавихонинг Амир Темур ҳузурига ташрифи тўғрисидаги кундалигида ёзилишича, Темур топшириқ берганда ўз вақтида бажармаган раҳбарлар ва уларнинг камчилиги ҳақида ахборот берувчи шахслар бўлган. Шунингдек, Амир Темур томонидан фуқаро мурожаатлари билан ишламаган раҳбарларнинг шахсан кўпчилик ичида жазолангани Клавихо томонидан кичик эпизод сифатида қайд этилган. Мана шу мисолнинг ўзи, Амир Темур инсон ҳуқуқлари бузи- лишига йўл қўйганларга нисбатан қатъиятли бўлганини англатади.

«Тузуклар»да жиноят ва жиноят-процессуал ҳуқуқига доир муносабатлар, хусусан жиноятларга жазо бериш, ҳар бир шаҳарда адолат уйлари, қозихона-дорул аморат ташкил қилиш, қози аскар, аҳдос ва райят қозилари, уларни тайинлаш, ёлғон гувоҳлик учун жазо тайинлаш каби масалалар ҳам акс этган [3].

Инсон ҳуқуқларининг такомиллашувида ислом дини ҳам муҳим роль ўйнайди. Маълумки, ислом динининг муқаддас китоби ҳисобланмиш Қуръони каримда жиноят ва жазога оид оятлар мавжуд. Барча даврларда, ҳамма давлатларда ёмон ниятли фосиқ одамлар мавжуд бўлган. Жамиятдаги барқарорликни сақлаб қолиш мақсадида, ёмон ниятли кимсаларнинг ўйлаб топган уйдирмалари бирор-бир покиза аёлни бадном қилиш ниятида бўлса, бу қилмиш тухмат сифатида белгиланиб, уларга нисбатан аниқ белгилаб берилган жазо чораларини қўллаш ҳам Қуръони Каримда кўрсатилган. «Иффатли аёлларни (зинокор деб) ҳақоратлаган, сўнгра (бу даъволарига) тўртта гувоҳ келтира олмаган кимсаларни саксон даррадан урингиз ва абадул-абад уларнинг гувоҳликларини қабул қилмангиз! Ана ўшалар фосиқ кишилардир» [4].

Бу ояти каримада инсон кадр-қиммати ва шаънининг нақадар устун эканлиги баён этилган. Ҳаттоки, ўша номақбул ишни бир киши кўрган тақдирда ҳам, зинокорларнинг айбини бўйнига қўйиш жуда мушкул иш. Чунки бир кишининг кўрсатмаси бирор-бир кишини зинокор деб ҳисоблаш учун асос бўла олмайди. Бу ҳолат Ислом шариатидаги айбсизлик презумпцияси деб баҳоланса, муболага бўлмайди [5].

Бу борада буюк Хитой файласуфи Конфуцийнинг: «Инсонни севиш сув ва оловдан ҳам муҳимдир, чунки мен сув ва олов одам- ларни ҳалок этганига кўп гувоҳ бўлганман. Бироқ инсонни ардоқла- ганларнинг ҳалокатга учраганини сира кўрмаганман» [5], деган. Немис файласуфи Лихтенбергнинг, «Бировни қоралашдан олдин доимо уни оқлаш имкони бор-йўқлигини ўйлаш керак» [5], деган ҳамда немис файласуфи Гётенинг «Яшашга ва эркинликка ҳар куни улар учун курашувчи одамгина лойиқдир» [5], деган фикрлари таҳсинга сазовордир.

Юртимиз ҳудудлари чор Россияси томонидан босиб олингандан сўнг суд соҳасида бир қанча қонуний актлар қабул қилинган бўлса-да, аксарият ҳолатларда жиноят содир этган шахсни жавобгарликка тортиш ёки ундан озод этиш масалалари қозилик ва бий лик судлар томонидан шариат ва одат нормалари асосида амалга оширилган [6].

Фақатгина 1917 йил октябрь тўнтаришидан кейин Ўзбекистонда жиноят ва жиноят-процессуал ҳуқуқи, айрим маҳаллий хусусиятларни ҳисобга олган ҳолда, аммо ягона қолипда – собиқ Иттифоқ жиноят ва жиноят-процессуал қонунчилиги асосида ривожланган.

1922 йилда РСФСР ЖПК қабул қилингандан кейин ушбу Кодекс иттифоқдош республикалар билан бир қаторда мамлакатимиз ҳудудида ҳам амал қила бошлаган. 1926 йилнинг 16 июнида Ўзбекистон ССРнинг биринчи ЖПК қабул қилинган ва шу йилнинг июлидан амалга киритилган. Шу санадан эътиборан, 1922 йилдаги РСФСР ЖПКнинг Ўзбекистонда амал қилиши тўхтатилган [7].

РСФСРда 1923 йил 15 февралда амалда бўлган Кодексга мазмун жиҳатидан жуда ҳам яқин бўлган янги таҳрирдаги Жиноят- процессуал кодекси қабул қилинган [8].

Туркистон АССР, Бухоро ва Хоразм ХСРларида мазкур қонун тан олинган ва деярли ўзгартиришсиз жорий қилинган [9].

РСФСРнинг иккинчи Жиноят-процессуал кодексида шахс ҳуқуқ ва эркинликлари кафолатлари ва уларнинг чекланиш ҳолатлари биринчи кодексга жуда яқин бўлган.

1924 йилда Советлар давлатида давлат чегараларини ўзгартириш сиёсати натижасида Ўзбекистон ССР ташкил топган ва Ўзбекистон ССР Революцион Қўмитасининг 1924 йил 27 ноябрдаги қарори билан ҳудудда аввалги Жиноят-процессуал кодекслар амал қилиши давом эттирилган [10].

1926 йил 16 июнда Ўзбекистон ССРнинг дастлабки Жиноят-процессуал кодекси қабул қилинган ва ўша вақтда амалда бўлган РСФСР Жиноят-процессуал кодексининг таъсири ва Бухоро ХСР ҳамда Хоразм ХСРнинг Жиноят-процессуал кодекслари бекор қилинган [11].

Ўзбекистонда инсон ҳуқуқлари концепциясининг вужудга келиши ва ривожланиши давлат мустақиллигининг қўлга кирити- лиши билан бевосита боғлиқдир. Бунда инсон ҳуқуқ ва эркинлик- ларининг умумэътироф этилган халқаро андозалари соҳасини объектив таҳлил этиш ҳамда уларни миллий қонунчиликка имплементация қилишнинг аниқ имконияти пайдо бўлди. Ҳозирги кунда мустақил давлатлар доирасида инсон ҳуқуқлари концепцияси борасида тўпланган тарихий тажрибани ўрганиш ва қўллаш учун шарт-шароитлар яратилмоқда. Эслаш жоизки, мустақил Ўзбекистон қўшилган биринчи халқаро ҳужжат Инсон ҳуқуқлари Умумжаҳон декларацияси ҳисобланади.

Тадқиқот иши юзасидан амалга оширилган таҳлил натижасига кўра шуни қайд этиш лозимки, Ўзбекистон Республикаси Конституциясида Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларациясида назарда тутилган асосий тамойиллар ўз ифодасини топган.

Ўзбекистон инсон ҳуқуқлари бўйича 60 дан ортиқ халқаро шартномаларни, шу жумладан, ЕХХТ шартномаларини имзолаган. Шунингдек, БМТнинг инсон ҳуқуқлари бўйича олтита шартномавий органларида иштирок этиб, уларга 20 дан ортиқ миллий маърузалар тақдим қилган.

Мамлакатимизда ратификация қилинган инсон ҳуқуқлари бўйича 70 дан ортиқ асосий ҳужжатлар, БМТнинг ушбу соҳадаги 10 та асосий халқаро шартномаларининг қоидалари бугунги кунда Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси ҳамда инсон ҳуқуқлари ва эркинликларининг самарали таъминлашга қаратилган миллий қонунчилигида ўз аксини топган.

Ўзбекистон Республикасида миллий қонунчилик ва ҳуқуқни қўллаш амалиётига халқаро стандартларни тизимли ва босқичма-босқич имплементация қилишнинг ўз модели, инсоннинг конституциявий ҳуқуқлари ва эркинликларига риоя этилиши мониторинги миллий тизими шакллантирилган.

Мустақиллик йилларида мамлакатимиз парламенти томонидан инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилишга оид 20 та кодекс ва 500 дан ортиқ қонунлар қабул қилинди. Шунингдек, бевосита шахснинг конституциявий ҳуқуқларига оид асосий қонунчилик ҳужжат- ларидан куйидагиларни алоҳида қайд этиш мумкин:

- «Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тўғрисида»ги;
- «Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси инсон ҳуқуқлари бўйича вакили (Омбудсман) тўғрисида»ги;
- «Фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини бузадиган ҳаракатлар ва қарорлар устидан судга шикоят қилиш тўғрисида»ги;
- «Ички ишлар органлари тўғрисида»ги; «Тезкор қидирув фаолияти тўғрисида»ги, «Адвокатура тўғрисида»ги;
- «Прокуратура тўғрисида»ги;
- «Судлар тўғрисида»ги;
- «Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида»ги; - «Вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси тўғрисида»ги;
- «Жабрланувчиларни, гувоҳларни ва жиноят процессининг бошқа иштирокчиларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги; «Адвокатлик фаолиятининг кафолатлари ва адвокатларнинг ижтимоий ҳимояси тўғрисида»ги; «Жиноят ишини юритиш чоғида қамокда сақлаш тўғрисида»ги ва бошқа.

Мустақиллик йилларида мазкур қонунларни қабул қилиш ва ҳаётга татбиқ этиш билан бирга, бу борада мавжуд муаммоларни таҳлил қилиш, шунингдек ривожланган давлатлар тажрибаларини ўрганиш натижалари юзасидан амалдаги қонунчилик босқичма- босқич такомиллаштирилиб борилди. Зотан, ҳар қандай демократик давлат ўз фуқароларининг ҳуқуқ ва эркинликларини конституция ва қонунларда расмий равишда белгилаб беради ҳамда унинг механизмини иқтисодий жиҳатдан таъминлайди ва кафолатлайди. Аслида, демократик режим хусусиятларининг энг муҳим жиҳати ҳам мана шу тамойилда намоён бўлади.

Ўзбекистонда ижтимоий ҳаётни янада юксалтириш, халқ фаровонлигини таъминлаш, инсон ҳуқуқлари ва эркинликларининг устуворлигига эришиш, фақатгина инсон ва жамият, қолаверса, давлат манфаатларига хизмат қиладиган қонунларни жорий этиш бўйича катта аҳамиятга эга бўлган ишлар қилинаётганлиги бутун дунё томонидан эътироф этилмоқда. Шу жумладан, суд-ҳуқуқ соҳасида ҳам шахснинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш, жамият ва давлат манфаатларини ғайриқонуний тажовузлардан кўриқлашга қаратилган бир қатор ижобий ҳаракатлар амалга оширилди.

Жиноят процессида шахснинг конституциявий ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш мақсадида, суд-ҳуқуқ соҳасида амалга оширилган бундай ислохотларни шартли равишда куйидаги босқичларга бўлиш мумкин:

Биринчи босқич, 1991-2000 йилларни ўз ичига олиб, Жиноят ва Жиноят-процессуал кодекслари лойиҳаларини тайёрлаш, қабул қилиш, шунингдек уларни амалиётга татбиқ этиш жараёнида юзага келган дастлабки муаммоларни бартараф этиш чоралари кўрилди. Ушбу босқичда, судни жазолаш сифатидаги органдан, инсон ва фуқаро ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоя қилишга хизмат қиладиган мустақил давлат институтига айлантириш мақсадида тегишли қонунлар қабул қилинди.

Иккинчи босқич, 2001-2010 йилларни ўз ичига олиб, фаол демократик янгиланишлар ва мамлакатни модернизация қилиш, қонунчилик ва суд-ҳуқуқ тизимини изчил ислоҳ қилиш даври бўлди. 2008 йил 1 январидан бошлаб мамлакатда ўлим жазоси бекор қилинди, унинг ўрнига умрбод ва узоқ муддатли озодликдан маҳрум қилиш жазо тури жорий этилди. 2008 йил 1 январдан бошлаб, шахсни қамокқа олишга санкция бериш ҳуқуқи прокура- турадан судларга ўтказилди. Прокуратура фаолияти ислоҳ қилинди, яъни у олдингидек, жазолаш қуроли эмас, балки қонунларнинг қатъий ижро этилишини, мамлакатимизда демократик ислохотларнинг изчил ривожланишини, инсон ҳуқуқ ва эркинликларининг ишончли ҳимоя қилинишини таъминлайдиган органга айлантириш чоралари кўрилди.

Учинчи босқич, 2011-2016 йилларни ўз ичига олиб, суд ҳокимияти мустақиллигини кучайтириш ва судлов жараёнини сифат жиҳатидан янги поғонага кўтаришга алоҳида эътибор қаратилди.

Судлар жиноят ишини қўзғатиш ҳуқуқига эга субъектлар доирасидан чиқарилди. Айбланувчини лавозимидан четлаштириш, шахсни тиббий муассасага жойлаштириш ҳақидаги илтимосномаларни кўриб чиқиш судлар ваколатига ўтказилди. Бу эса суд назоратини кучайтириш, жиноят процессида «Хабеас корпус» институтини қўллаш соҳасини янада кенгайтириш имконини берди.

Айблов хулосасини ўқиб эшиттириш мажбурияти фақат прокурор зиммасига юклатилди ва судлар ваколатидан жиноий иш қўзғатиш ваколати чиқарилди. Ушбу ўзгартириш суднинг мустақиллиги, холислиги ва беғаразлигини таъминлашга, жиноят процессида тортишув принципини кучайтиришга хизмат қилди.

Тўртинчи босқич, 2016 йил сентябрь ойидан, яъни Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг давлат раҳбари сифатида фаолиятини бошлаган вақтдан буёнги даврни ўз ичига олади. 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегия-сининг қабул қилиниши, жамиятнинг барча жабҳалари сингари суд-ҳуқуқ ислохотларини, шу жумладан ишни судга қадар юритишда шахснинг конституциявий ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлашни такомиллаштириш борасида муҳим ҳуқуқий асос бўлди.

Мазкур ҳужжатда, қонун устуворлигини таъминлаш ва суд-ҳуқуқ тизимини янада ислоҳ қилишга йўналтирилган суд ҳокимиятининг чинакам мустақиллигини ҳамда фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоя қилиш кафолатларини мустаҳкамлаш, маъмурий, жиноят, фуқаролик ва хўжалик қонунчилигини, жиноятчиликка қарши курашиш ва ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш тизими самарасини ошириш, суд жараёнида тортишув тамойилини тўлақонли жорий этиш, юридик ёрдам ва ҳуқуқий хизматлар сифатини тубдан яхшилаш масалалари белгилаб қўйилди.

Мазкур янги ислохотларнинг дастлабки босқичи Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 21 октябрдаги «Суд-ҳуқуқ тизимини янада ислоҳ қилиш, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоя қилиш кафолатларини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-4850-сон фармонини қабул қилишдан бошланган эди.

Ушбу фармон билан суд ҳокимиятининг чинакам мустақиллигини, фуқаролар ҳуқуқ ва эркинликларининг ишончли ҳимоясини таъминлаш, шунингдек одил судловга эришиш даражасини ошириш суд-ҳуқуқ тизимини янада ислоҳ қилиш соҳасида давлат сиёсатининг асосий устувор йўналишлари этиб белгиланди.

Бундан ташқари, озодликдан маҳрум қилиш билан боғлиқ бўлмаган муқобил жазо турларини қўллашни кенгайтириш орқали қамоқ тарикасидаги жиноий жазо тугатилди. Жиноятни содир этишда гумон қилинган шахсларни ушлаб туриш муддати 72 соатдан 48 соатга қисқартирилди. Қамоққа олиш ва уй қамоғи тарзидаги эҳтиёт чораларини қўллашнинг, шунингдек дастлабки терговнинг энг кўп муддати 1 йилдан 7 ойга қисқартирилди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 12 майдаги «Адвокатура институти самарадорлигини тубдан ошириш ва адвокатларнинг мустақиллигини кенгайтириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-5441-сон фармонига кўра, адвокат низоларни судгача ҳал қилиш, томонларни яраштириш бўйича чоралар кўриш, шунингдек ҳакамлик судьяси сифатида фаолият юритиш ҳуқуқига эга бўлди. Адвокатлик фаолияти билан шуғулланиш ҳуқуқини берувчи лицензияни олиш учун адвокатлик тузилмасида мажбурий стажировка ўташ муддати олти ойдан уч ойга қисқартирилди, бунда давлат органлари ва ташкилотларининг юридик хизмати ходимлари ва судья, терговчи ёки прокурор лавозимида камида уч йил фаолият юритган шахслар мажбурий стажировкадан озод этилди. Лицензияни тугатиш учун асос бўладиган адвокат томонидан узрли сабабларсиз ўз касб мажбуриятларини бажармаслик муддати амалдаги уч ойдан олти ойга узайтирилди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 14 майдаги «Жиноят ва жиноят-процессуал қонунчилиги тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-3723-сон қарорига кўра, Ўзбекистон Республикасининг Жиноят ва жиноят-процессуал қонунчилигини такомиллаштириш концепцияси тасдиқланди.

Мазкур қарорда жиноят қонунчилиги нормаларини унификация қилиш; жиноий жавобгарлик ва жазо тизимини такомиллаштириш; фуқаролар ҳуқуқ ва эркинликлари, жамият ва давлат манфаатларининг таъсирчан ва ишончли муҳофаза қилинишини таъминлаш; жиноят-процессуал қонунчилиги нормаларини тизимлаштириш ва уйғунлаштириш; жиноят процессида шахснинг ҳуқуқ ва эркинликлари кафолатларини ишончли таъминлаш механизмларини такомиллаштириш; жиноят процессининг янги шакл ва тартиб-таомилларини киритиш каби масалалар Ўзбекистон Республикасининг Жиноят ва жиноят-процессуал қонунчилигини такомиллаштиришнинг асосий йўналишлари ва вазифалари сифатида белгилаб берилди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 13 декабрдаги «Конституция ва қонун устуворлигини таъминлаш, бу борада жамоатчилик назоратини кучайтириш ҳамда жамиятда ҳуқуқий маданиятни юксалтириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПҚ-4551-сон қарорига асосан, 2020 йил 1 апрелдан бошлаб, шахсни ушлаш, унга процессуал ҳуқуқларини тушунтириш, ҳимоячидан воз кечиш ҳаракатларини мажбурий тарзда видео тасвирга тушириш тартиби жорий этилди; ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ходимлари зиммасига улар томонидан шахс ушланганидан сўнг унинг ушлангани ва ушлаб турилган жойи тўғрисида унинг оила аъзоларидан бирини, улар бўлмаган тақдирда эса, бошқа қариндошларини ёки яқин кишиларини дарҳол хабардор қилиш бўйича мажбурият юкланди.

Хулоса ўрнида айтадиган бўлсак мамлакатимизда суд-ҳуқуқ соҳасида амалга оширилаётган ҳар бир ислохот “Инсон қадри учун” тамойили асосига қурилганлигини кўришимиз мумкин.

ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES.

1. Инсон ҳуқуқлари умумий назарияси / Масъул муҳаррир юридик фанлар доктори, профессор А.Х.Саидов. – Т., 2012. – Б.18-20, 24
2. Темур тузуклари. Форсчадан Алихон Соғуний ва Ҳабибулло Кароматов таржимаси. ЎзФА мухбир аъзоси, тарих фанлари доктори, профессор Б.Аҳмедов таҳрири остида. – Т. 1991
3. Муқимов З. Амир Темур тузуклари (тарихий-ҳуқуқий тадқиқот). Иккинчи тўлдирилган нашри. – Самарқанд, 2008. – Б.56.
4. Ҳақимова Н. Куръони каримдаги жиноят ва жазога оид оятлар. <http://quran.uz/qurani-karim/quran-ilmi/1131-maqola.html>
5. Ҳақиқат манзаралари. 96 мумтоз файласуф / Тақдирлар, ҳикматлар, афоризмлар. – Т., 2013. – Б.36, 335
6. Абдумажидов Г. Развитие законодательства о расследовании преступлений. – Т., 1974. – С.8.
7. Муродов Б.Б. Жиноят ишени тугатиш институтини такомиллаштириш // Докторлик (DSc) диссертацияси. – Т., 2018. – Б.33
8. <http://ru.wikisource.org/wiki>
9. Абдумажидов Г. Развитие законодательства о расследовании преступлений. – Т., 1974. – С.31-32.
10. Қўшаев Н.М. Жиноят ишида айбланувчи тарикасида иштирок этишга жалб қилиш муаммолари: Юрид. фан. номз. ... дис. – Т., 2010. – Б.43.
11. Уголовно-процессуальный кодекс Узбекской ССР (издание 3-е). – Самарқанд, 1927. – С.4.